

Consulta Pública nº 215/2026 – MME | InovaReg Energia

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Consulta Pública nº 215/2026
Coordenação Geral de Estudos Integrados – DIEE/SNTEP

**CONTRIBUIÇÃO TÉCNICA PARA A
CONSULTA PÚBLICA Nº 215/2026**

**Subsídios ao Relatório Síntese do Plano Nacional de Energia 2055 – PNE 2055:
Armazenamento, Recursos Distribuídos, Transição Justa e Governança do Planejamento**

David Ferreira

Engenheiro Eletricista | Especialista em Sistemas Elétricos de Potência | Perito Judicial
Analista Regulatório | Pesquisador em GD, Armazenamento e Transição Energética

InovaReg Energia

ORCID: orcid.org/0009-0008-3204-6464

E-mail: david@inovarenergia.com.br

São Paulo
2026

Resumo

Esta contribuição técnica é submetida à Consulta Pública nº 215/2026 do Ministério de Minas e Energia (Coordenação Geral de Estudos Integrados – DIEEE/SNTEP), cujo objeto é obter subsídios para a minuta do Relatório Síntese do Plano Nacional de Energia 2055 (PNE 2055), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) com apoio do MME, com horizonte de planejamento até 2055. O prazo de contribuição vai de 12/02/2026 a 29/03/2026. Antes da construção substantiva, esta contribuição apresenta, com transparência metodológica, a análise de adequação das sete ferramentas candidatas. Foram selecionadas: McKinsey/MECE (estrutura organizadora dos quatro blocos temáticos), AIR complementar (avaliação de lacunas metodológicas dos cenários), Árvore de Problemas (barreiras sistêmicas à integração de RED no planejamento de longo prazo), Ishikawa (causas da ausência de modelagem endógena de BESS e RED nos cenários do PNE 2055) e 5 Porquês (causa raiz da desconexão entre planejamento de longo prazo e instrumentos regulatórios vigentes). Foram descartadas com justificativa explícita: MASP (ciclo PDCA operacional sem aplicação legítima em contribuição a plano estratégico de longo prazo) e DEA (ausência de dados granulares de eficiência por alternativa de cenário necessários para benchmarking robusto). A contribuição está organizada em quatro blocos MECE: (I) endosso aos elementos bem construídos do PNE 2055; (II) RED e BESS: ausência de modelagem endógena e curtailment como questão estrutural; (III) transição justa: lacuna de mecanismo de proteção tarifária nos cenários; e (IV) eletromobilidade, governança do PNE e integração com instrumentos regulatórios vigentes. As propostas centrais são: inclusão de modelagem endógena de BESS e RED nos cenários quantitativos do PNE 2055; protocolo de compatibilização entre os cenários do PNE e o Plano de Operação Energética (PEN) do ONS; inclusão de métrica de curtailment como indicador de estresse dos cenários; mecanismo de proteção tarifária para consumidores vulneráveis alinhado à Lei nº 15.235/2025 e à Lei nº 15.269/2025; e revisão intermediária trienal do PNE, além da periodicidade quinquenal vigente.

Palavras-chave: PNE 2055, cenários energéticos, BESS, recursos energéticos distribuídos, curtailment, transição justa, CDE, eletromobilidade, Lei nº 15.269/2025, McKinsey MECE, Ishikawa, 5 Porquês.

Abstract

This technical contribution is submitted to Public Consultation nº 215/2026 of the Brazilian Ministry of Mines and Energy (MME), seeking inputs for the Summary Report of the National Energy Plan 2055 (PNE 2055), prepared by the Energy Research Company (EPE) with MME support, covering a planning horizon through 2055. The contribution period runs from February 12 to March 29, 2026. Prior to substantive analysis, this contribution presents a transparent methodological assessment of seven candidate tools. McKinsey/MECE, complementary RIA, Problem Tree, Ishikawa, and 5 Whys were selected; MASP and DEA were discarded with explicit justification. The contribution is organized into four MECE blocks: endorsement of well-constructed PNE 2055 elements; distributed energy resources (DER) and BESS — absence of endogenous modeling and curtailment as a structural issue; just transition — gap in tariff protection mechanisms in the scenarios; and electromobility, PNE governance and integration with current regulatory instruments. Central proposals address endogenous BESS and DER modeling in PNE 2055 quantitative scenarios; a protocol for aligning PNE scenarios with the ONS Energy Operation Plan (PEN); inclusion of curtailment as a scenario stress indicator; tariff protection mechanisms for vulnerable consumers aligned with Law nº 15.235/2025 and Law nº 15.269/2025; and triennial intermediate PNE reviews in addition to the current five-year cycle.

Keywords: PNE 2055, energy scenarios, BESS, distributed energy resources, curtailment, just transition, CDE, electromobility, Law nº 15.269/2025, McKinsey MECE, Ishikawa, 5 Whys.

Sumário

Resumo

Abstract

1. Introdução

2. Análise de Adequação das Ferramentas Metodológicas

3. Análise MECE do PNE 2055

3.1 Bloco I — O que está bem construído e merece endosso

3.2 Bloco II — RED e BESS: ausência de modelagem endógena e curtailment estrutural

3.3 Bloco III — Transição justa: lacunas de proteção tarifária nos cenários

3.4 Bloco IV — Eletromobilidade, governança do PNE e integração regulatória

4. Diagnóstico pelo Ishikawa e 5 Porquês

4.1 Ishikawa: causas da ausência de modelagem endógena de BESS e RED

4.2 5 Porquês: causa raiz da desconexão entre PNE e instrumentos regulatórios

5. Conclusão e Recomendações

Referências Bibliográficas

Glossário de Termos Técnicos

1. Introdução

Esta contribuição técnica é apresentada por David Ferreira, engenheiro eletricista, especialista em Sistemas Elétricos de Potência e analista regulatório independente, atuando sob o nome InovaReg Energia, sem vinculação societária, contratual ou financeira a qualquer concessionária de distribuição, fabricante de equipamentos, associação setorial ou entidade do setor elétrico brasileiro.

A Consulta Pública nº 215/2026 tem objeto preciso: obter subsídios para o Relatório Síntese do Plano Nacional de Energia 2055 (PNE 2055), elaborado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) com apoio do Ministério de Minas e Energia (MME), com horizonte de planejamento até 2055. O PNE 2055 é estruturado em três grandes eixos: cenários energéticos (cinco trajetórias qualitativas e parcialmente quantificadas), potencial de recursos energéticos e recomendações estratégicas de longo prazo. Trata-se, portanto, de contribuição a um plano estratégico de longo prazo — não de construção de novo diagnóstico energético.

O contexto que motiva esta contribuição é marcado por dois desenvolvimentos recentes de grande relevância. Primeiro, a sanção da Lei nº 15.269, de 24 de novembro de 2025, que estabelece o marco regulatório do armazenamento de energia elétrica no Brasil, reconhece BESS como agente híbrido, amplia competência da ANEEL para regular o armazenamento e inclui BESS no regime REIDI, com possibilidade de redução a zero do Imposto de Importação sobre sistemas e componentes (Brasil, 2025a). Segundo, o cenário operativo de curtailment: entre 1º de janeiro e 21 de outubro de 2025, a Geração Não Realizada Apurada (GNRa) no SIN totalizou 42.212 MW médios, dos quais 54% por sobreoferta de energia e 33% por confiabilidade do sistema, conforme o painel de dados do ONS (ONS, 2025a). No acumulado de 2025, 20,6% de toda a geração solar e eólica disponível deixou de ser aproveitada, representando perdas estimadas em mais de R\$ 6 bilhões (Volt Robotics, apud Correio Braziliense, 2025). Esses dois fatos — a criação do marco legal de armazenamento e a escala do curtailment — não estão adequadamente refletidos nos cenários do PNE 2055, que foram elaborados antes desses desenvolvimentos.

Do ponto de vista da equidade, o PNE 2055 afirma que "transição justa" é um objetivo central, mas não descreve mecanismo operacional para garantir que os custos da transição sejam distribuídos equitativamente. Em 2025, a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) atingiu R\$ 49,2 bilhões, sendo R\$ 46,8 bilhões custeados pelos consumidores via tarifas — um aumento de 32,4% em relação a 2024 —, com os subsídios à GD solar crescendo 118% no período (ANEEL, 2025; GESEL, 2025). Castro e Konzen (2025) documentam que, em cada 100 sistemas de GD solar instalados no Brasil, apenas três estão em domicílios de menor renda, enquanto os subsídios são pagos por todos os consumidores do mercado cativo, incluindo os mais vulneráveis.

2. Análise de Adequação das Ferramentas Metodológicas

Esta seção apresenta, com transparência metodológica, a análise de adequação de cada ferramenta candidata ao objeto específico desta contribuição, antes de aplicá-las. Somente ferramentas com aplicação técnica legítima e auditável para este objeto são utilizadas no corpo do documento.

Ferramenta	Adequação	Justificativa
McKinsey/MECE	<input type="checkbox"/> Seleccionada	Organiza as contribuições em 4 blocos mutuamente exclusivos e coletivamente exaustivos, alinhados aos três eixos do PNE 2055 (cenários, recursos, recomendações), sem sobreposição. Padrão adotado nas contribuições anteriores desta série.
AIR complementar	<input type="checkbox"/> Seleccionada (pontual)	O PNE 2055 não é um ato normativo, mas suas recomendações estratégicas orientam futuros AIRs da ANEEL e do MME. A análise pontual das lacunas metodológicas dos cenários é tecnicamente legítima enquanto avaliação de impacto das omissões sobre futuras decisões regulatórias.
Árvore de Problemas	<input type="checkbox"/> Seleccionada (pontual)	O PNE 2055 é um plano aberto à identificação de barreiras sistêmicas. A árvore é tecnicamente legítima para mapear por que a integração de RED e BESS nos cenários de longo prazo ainda não foi realizada, diferentemente das CPs da ANEEL com problema já delimitado.
Ishikawa	<input type="checkbox"/> Seleccionada (pontual)	Diagnóstico estruturado das causas da ausência de modelagem endógena de BESS e RED no PNE 2055, que é a principal lacuna metodológica identificada na análise dos documentos técnicos da EPE (EPE/GIZ/PSR, 2024).
5 Porquês	<input type="checkbox"/> Seleccionada (pontual)	Identifica a causa raiz da desconexão entre os cenários do PNE 2055 e os instrumentos regulatórios vigentes (Lei nº 15.269/2025, PEN/ONS), complementando o Ishikawa com diagnóstico de última instância.
MASP	<input type="checkbox"/> Descartada	O Método de Análise e Solução de Problemas é um ciclo PDCA de melhoria contínua de processo operacional. Não tem aplicação técnica legítima em contribuição a um plano estratégico de longo prazo.
DEA	<input type="checkbox"/> Descartada	A Análise Envoltória de Dados exigiria dados granulares de eficiência por alternativa de cenário. Não estão disponíveis publicamente neste estágio, tornando seu uso especulativo e não auditável.

3. Análise MECE do PNE 2055

O framework McKinsey/MECE organiza esta contribuição em quatro blocos que cobrem, sem sobreposição, o universo de questões relevantes abertas pela CP 215/2026.

3.1 Bloco I — O que está bem construído e merece endosso

1.1 — Abordagem participativa e construção colaborativa de cenários: o PNE 2055 adotou processo inovador de cenarização qualitativa e colaborativa, com mais de dois anos de trabalho do GT Cenários (desde março de 2023), envolvendo 150 especialistas de 100 instituições, conforme descrito no Caderno de Cenários Energéticos (EPE/MME, 2026). Essa abordagem é acerto metodológico que aproxima o planejamento energético da sociedade civil e reduz o risco de viés institucional nos cenários. Esta contribuição endossa a manutenção e o aprofundamento desta metodologia nos próximos ciclos do PNE.

1.2 — Reconhecimento explícito da transição energética como vetor de desenvolvimento sustentável: o PNE 2055 posiciona corretamente a descarbonização do sistema energético como condição para o desenvolvimento sustentável, alinhado à Política Nacional de Transição Energética (Plante) e aos compromissos internacionais do Brasil

(ODS 7, Acordo de Paris, COP30). O reconhecimento de que o país possui potencial renovel estimado em cerca de 1,6 bilhão de toneladas equivalentes de petróleo por ano — aproximadamente cinco vezes o consumo atual — é dado fundamental que fundamenta a ambição dos cenários.

1.3 — Uso do modelo MATRIZ/Cepel para quantificação parcial dos cenários: o PNE 2055 utiliza pela primeira vez o modelo MATRIZ do Cepel para otimização por custo total do sistema energético, representando avanço metodológico em relação ao PNE 2050. Essa decisão metodológica é acerto que permite consistir os cenários qualitativos com a otimização quantitativa, fornecendo base mais sólida para as recomendações estratégicas.

1.4 — Diversidade de trajetórias e reconhecimento da incerteza: a construção de cinco cenários distintos — com trajetórias que vão de "Transição pra todos" (otimista) a "Transição pra quê?" (conservador) — é abordagem metodologicamente correta que evita o viés de cenário único e permite avaliar a robustez das recomendações estratégicas em múltiplas trajetórias de futuro.

3.2 Bloco II — RED e BESS: ausência de modelagem endógena e curtailment como questão estrutural

2.1 — Inclusão de BESS como variável endógena na otimização dos cenários quantitativos: a versão atual do modelo MATRIZ/Cepel não trata BESS como variável endógena de otimização — i.e., não decide automaticamente quanto armazenamento instalar, onde e quando, com base no custo total do sistema. A EPE reconhece essa limitação no próprio caderno, indicando que o próximo passo é evoluir para uma versão MATRIZ-Macro que conecte planejamento energético à economia nacional (EPE/MME, 2026). Esta contribuição propõe que o PNE 2055, em sua versão final, inclua diretriz explícita para que o próximo ciclo (PNE 2060 ou revisão intermediária) modele BESS de forma endógena, com cronograma de implementação metodológica e parceria com Cepel, ANEEL e ONS. A Lei nº 15.269/2025 amplia as competências da EPE para estudos de armazenamento hidráulico e BESS (Brasil, 2025a), tornando essa diretriz coerente com o novo marco legal.

2.2 — Curtailment como indicador de estresse dos cenários de alta penetração renovável: o PNE 2055 projeta crescimento expressivo de solar e eólica em todos os seus cenários, mas não inclui métrica de curtailment como indicador de viabilidade operativa dos cenários. Dados do ONS mostram que, entre janeiro e outubro de 2025, a Geração Não Realizada Apurada (GNRa) totalizou 42.212 MW médios no SIN (ONS, 2025a), e o relatório RT DGL-ONS 0189/2025 projeta que o curtailment por razões energéticas representará cerca de 96% do total de cortes em 2029, ocorrendo independentemente da capacidade de transmissão (ONS, 2025b). Castro e Brandão (2025) documentam que, na Austrália, os cortes de renováveis chegam a 4,5%, enquanto no Brasil o problema atingiu escala estrutural. Esta contribuição propõe que o PNE 2055 inclua, para cada cenário de alta penetração renovável, uma análise de curtailment esperado para os horizontes de 2035, 2045 e 2055, demonstrando que os cenários são operativamente viáveis sem explosão de custos de despacho térmico compensatório.

2.3 — Compatibilização entre cenários do PNE e Plano de Operação Energética (PEN) do ONS: o PNE 2055 e o PEN do ONS (horízo de 5 anos) utilizam metodologias distintas e não existem mecanismos formais de compatibilização entre os dois instrumentos. O PEN 2025-2029 já alerta para a necessidade de contratação de potência e fontes flexíveis diante do aumento de geração renovável centralizada e MMGD (ONS, 2025c). Esta contribuição propõe que o PNE 2055 inclua, em suas recomendações estratégicas, diretriz para criação de protocolo de compatibilização entre os cenários do PNE e o PEN do ONS, com revisão anual dos pontos de tensão metodológica entre os dois instrumentos.

2.4 — Árvore de Problemas: barreiras sistêmicas à integração de RED e BESS no planejamento de longo prazo:

Nível	Elemento	Descrição
Efeito Central	RED e BESS ausentes dos cenários quantitativos	O PNE 2055 não modela BESS e RED de forma endógena, subestimando o papel do armazenamento como viabilizador dos cenários de alta penetração renovável e omitindo curtailment como limitante operativo.
Causa Direta 1	Modelo MATRIZ não representa BESS endógeno	O modelo Cepel/MATRIZ ainda não decide endogenamente quanto armazenamento instalar, embora a EPE reconheça essa limitação e preveja evolução metodológica (EPE/MME, 2026).
Causa Direta 2	Ausência de requisitos técnicos para RED no SIN	O RT DGL-ONS 0189/2025 documenta que a ausência de requisitos técnicos específicos para conexão e operação de RED agrava o curtailment e dificulta a gestão eficiente do SIN (ONS, 2025b).
Causa Direta 3	Marco legal de armazenamento recente (Lei 15.269/2025)	O marco legal de BESS foi estabelecido apenas em novembro de 2025, após a elaboração dos cenários quantitativos do PNE 2055, criando lacuna temporal entre instrumento jurídico e modelagem.
Causa Raiz	Descompasso entre velocidade tecnológica e ciclo do PNE	O ciclo quinquenal do PNE é insuficiente para capturar a velocidade de transformação do setor. BESS passou de nicho para agente central em menos de três anos, período menor que o ciclo de revisão do plano.

3.3 Bloco III — Transição justa: lacunas de proteção tarifária nos cenários

3.1 — Inclusão de métrica de distribuição de custos da transição nos cenários do PNE 2055: o PNE 2055 afirma que a transição energética deve ser "justa e inclusiva", mas os cinco cenários não incluem métrica distribucional — ou seja, não avaliam como os custos e benefícios da transição são distribuídos entre classes de consumidores. Em 2025, a CDE atingiu R\$ 49,2 bilhões, com os subsídios à GD solar crescendo 118% (de R\$ 450 milhões em 2020 para R\$ 11,6 bilhões em 2024), enquanto apenas três em cada 100 sistemas de GD estão em domicílios de menor renda (Castro; Konzen, 2025). Street (2025) e Santana (2025) documentam que esses subsídios cresceram de R\$ 12 bilhões em 2012 para mais de R\$ 40 bilhões em 2024, constituindo transferência de renda regressiva que compromete a modicidade tarifária dos consumidores cativos. Esta contribuição propõe que o PNE 2055 inclua, para cada cenário, projeção do impacto médio da CDE na tarifa residencial e análise de incidência distribucional dos principais subsídios setoriais.

3.2 — Integração das reformas da Lei nº 15.235/2025 e da Lei nº 15.269/2025 nas recomendações estratégicas de transição justa: a Lei nº 15.235, de 8 de outubro de 2025, ampliou a Tarifa Social de Energia Elétrica, criando isenção para os primeiros 80 kWh mensais de famílias com renda de até meio salário-mínimo por pessoa (Brasil, 2025b), e a Lei nº 15.269/2025 estabeleceu teto para as despesas da CDE e reequilibrou o rateio entre consumidores dos ambientes regulado e livre (Brasil, 2025a). Essas reformas estão alinhadas com as melhores práticas internacionais: a Diretiva (UE) 2019/944 estabelece que os consumidores vulneráveis devem ter garantido acesso à energia, evitar cortes em momentos críticos e combater a pobreza energética (Castro, 2025). O PNE 2055 deve reconhecer essas reformas como passo necessário, mas insuficiente: a transição justa requer estratégia de longo prazo para encerramento gradual dos subsídios regressivos e redirecionamento dos recursos para consumidores vulneráveis.

3.3 — Inclusão de GD solar e BESS como instrumentos de inclusão energética nos cenários otimistas: o cenário "Transição pra todos" do PNE 2055 pressupõe acesso universal à energia limpa, mas não detalha como GD solar e BESS poderiam ser usados como instrumentos de inclusão energética para populações de baixa renda e comunidades remotas. A Lei nº 14.300/2022 já criou o Programa de Energia Renovável Social (Brasil, 2022), mas sem modelo de financiamento que viabilize o acesso das famílias mais vulneráveis. O PNE 2055 deve incluir diretriz estratégica para que o Programa de Energia Renovável Social seja dimensionado e financiado de forma compatível com os cenários de alta penetração renovável.

3.4 Bloco IV — Eletromobilidade, governança do PNE e integração regulatória

4.1 — Modelagem da eletromobilidade como vetor de flexibilidade e não apenas de demanda: o PNE 2055 trata a eletromobilidade principalmente como vetor de crescimento da demanda elétrica, sem explorar o potencial dos veículos elétricos (VEs) como recursos de armazenamento distribuído (vehicle-to-grid, V2G). O Caderno de Eletromobilidade do PDE 2035 projeta crescimento de 627 GWh (2025) para 7,8 TWh (2035) no consumo de eletromobilidade (EPE/MME, 2025). No horizonte do PNE 2055, a frota de VEs pode representar uma capacidade de armazenamento móvel da ordem de dezenas de GWh — superior à capacidade estacionária projetada. Esta contribuição propõe que os cenários otimistas do PNE 2055 incluam análise qualitativa do potencial V2G como complemento ao armazenamento estacionário, com horizonte de 2040–2055.

4.2 — Mecanismo de revisão intermediária trianual do PNE: o PNE 2055 prevê periodicidade quinquenal de revisão, conforme a Portaria MME que regula o processo de planejamento energético. A velocidade de transformação tecnológica e regulatória do setor — exemplificada pelo fato de que o marco legal do BESS (Lei nº 15.269/2025) foi sancionado após a elaboração dos cenários quantitativos do PNE 2055 — torna o ciclo quinquenal insuficiente para capturar rupturas tecnológicas relevantes. Experiências internacionais como o UK Energy Security Strategy e o US Quadrennial Energy Review adotam revisões intermediárias com horizontes menores que o ciclo principal. Esta contribuição propõe que o PNE 2055 recomende ao MME a criação de um mecanismo de revisão intermediária trianual — não substitutivo do ciclo quinquenal, mas complementar — focado na atualização das projeções de tecnologias emergentes (BESS, hidrogênio verde, VEs, RED) e na verificação da aderência dos cenários ao PEN do ONS.

4.3 — Integração explícita entre PNE 2055 e agenda regulatória da ANEEL e do ONS: as recomendações estratégicas do PNE 2055 devem identificar explicitamente quais decisões regulatórias da ANEEL e do ONS são necessárias para viabilizar cada cenário. Por exemplo, o cenário "Transição pra todos" pressupõe mercados de serviços ancilares para RED e BESS que ainda não existem no SIN — conforme documentado na contribuição do autor à CP MME nº 214/2026 (Ferreira, 2026a). A Lei nº 15.269/2025 confere à ANEEL competência para regular armazenamento e prevê que a CCEE atuará na contabilização do BESS como agente híbrido, mas os prazos de regulamentação (12 meses) criam um período de incerteza que deve ser mapeado no PNE. Esta contribuição propõe que o PNE 2055 inclua, em suas recomendações, um mapa de decisões regulatórias críticas por cenário, com responsável institucional e prazo estimado para cada decisão.

4. Diagnóstico pelo Ishikawa e 5 Porquês

4.1 Ishikawa: Causas da Ausência de Modelagem Endógena de BESS e RED no PNE 2055

Efeito central: o PNE 2055 não modela BESS e RED de forma endógena nos cenários quantitativos, omitindo o curtailment como limitante operativo e não demonstrando a viabilidade operativa dos cenários de alta penetração renovável em termos de flexibilidade e

equilíbrio do SIN.

Dimensão	Causa	Descrição
Método (Metodologia de modelagem)	MATRIZ/Cepel não trata BESS como variável endógena	O modelo atual otimiza o mix de geração centralizada, mas não decide endogenamente a capacidade ótima de armazenamento. A EPE reconhece essa limitação e prevê evolução metodológica (EPE/MME, 2026).
Material (Dados disponíveis)	Dados de curtailment consolidados após elaboração dos cenários	O painel de curtailment do ONS e o RT DGL-ONS 0189/2025 foram publicados entre março e outubro de 2025, após a elaboração dos cenários quantitativos do PNE 2055 (ONS, 2025a; 2025b).
Máquina (Marco legal de BESS)	Lei nº 15.269/2025 sancionada após os cenários	O marco regulatório de armazenamento foi sancionado em novembro de 2025, criando lacuna temporal entre instrumento jurídico e modelagem dos cenários do PNE 2055 (Brasil, 2025a).
Meio Ambiente (Contexto instit.)	Ciclo quinquenal insuficiente para capturar rupturas	O ciclo de cinco anos do PNE é longo demais para tecnologias em curva de aprendizado acelerada como BESS. Quando o PNE é concluído, os dados de custo e maturidade tecnológica já estão desatualizados.
Medição (Indicadores de estresse)	Ausência de métrica de curtailment nos cenários	Os cenários do PNE 2055 não incluem curtailment como indicador de estresse operativo, tornando impossível avaliar a viabilidade dos cenários de alta penetração renovável (Castro; Brandão, 2025).

4.2 5 Porquês: Causa Raiz da Desconexão entre o PNE 2055 e os Instrumentos Regulatórios Vigentes

Problema: por que as recomendações estratégicas do PNE 2055 não identificam as decisões regulatórias críticas da ANEEL e do ONS necessárias para viabilizar os cenários de alta penetração renovável, em especial no que tange a BESS, RED e curtailment?

1º Porquê: porque o PNE 2055 é concebido como instrumento de planejamento energético — não como agenda regulatória —, e sua metodologia não prevê mapeamento sistemático das decisões regulatórias necessárias para viabilizar cada cenário.

2º Porquê: porque a EPE, órgão responsável pelo PNE, tem mandato de planejamento, sem competência regulatória formal sobre ANEEL ou ONS, o que dificulta a elaboração de recomendações regulatórias vinculantes.

3º Porquê: porque o marco legal do armazenamento (Lei nº 15.269/2025) foi sancionado após a elaboração dos cenários, de modo que as decisões regulatórias da ANEEL sobre BESS (prazo de 12 meses após a promulgação) ainda não tinham cronograma definido quando os cenários foram elaborados (Brasil, 2025a).

4º Porquê: porque os modelos de otimização do PNE (MATRIZ/Cepel) pressupõem um ambiente regulatório estável e não modelam a incerteza regulatória como variável endógena, enquanto o setor elétrico brasileiro passou por três reformas legislativas estruturais em 2025 (Leis 15.235, 15.269 e reforma do SEB).

5º Porquê — Causa Raiz: o PNE foi historicamente concebido para um setor dominado por grandes usinas hidrelétricas e térmicas, cujo ritmo de transformação tecnológica e regulatória era compatível com o ciclo quinquenal de revisão. A transição para um sistema com alta penetração de renováveis variáveis, BESS e RED introduz uma velocidade de transformação que exige não apenas melhores modelos, mas uma arquitetura institucional diferente para o planejamento: mais iterativa, com ciclos mais

curtos e integrada à agenda regulatória (Ferreira, 2026a; Ferreira, 2025a).

5. Conclusão e Recomendações

O PNE 2055 elaborado pela EPE com apoio do MME é documento de elevada qualidade metodológica: pioneiro na construção colaborativa de cenários com 150 especialistas, inovador no uso do modelo MATRIZ/Cepel para quantificação parcial, e coerente com os compromissos internacionais do Brasil na transição energética. Esta contribuição apoia a publicação do Relatório Síntese na sua versão final.

As recomendações centrais são:

- (1)** incluir diretriz explícita para modelagem endógena de BESS e RED no próximo ciclo do PNE, com cronograma de implementação metodológica e parceria EPE-Cepel-ANEEL-ONS, em linha com as competências ampliadas da EPE pela Lei nº 15.269/2025;
- (2)** incluir curtailment como indicador de estresse operativo em cada cenário de alta penetração renovável, demonstrando que os cenários são operativamente viáveis para os horizontes de 2035, 2045 e 2055;
- (3)** estabelecer protocolo de compatibilização formal entre cenários do PNE e o Plano de Operação Energética (PEN) do ONS, com revisão anual dos pontos de tensão metodológica entre os dois instrumentos;
- (4)** incluir, para cada cenário, projeção do impacto médio da CDE na tarifa residencial e análise de incidência distribucional dos principais subsídios setoriais, tornando o conceito de "transição justa" operacionalmente verificável;
- (5)** integrar as reformas da Lei nº 15.235/2025 e da Lei nº 15.269/2025 nas recomendações estratégicas, com diretriz para encerramento gradual dos subsídios regressivos da CDE e redirecionamento dos recursos para consumidores vulneráveis;
- (6)** incluir, no cenário "Transição pra todos", diretriz estratégica para dimensionamento e financiamento do Programa de Energia Renovável Social da Lei nº 14.300/2022, como instrumento de inclusão energética;
- (7)** explorar, nos cenários otimistas com horizonte 2040–2055, o potencial dos veículos elétricos como recursos de armazenamento distribuído (vehicle-to-grid) complementares ao armazenamento estacionário;
- (8)** recomendar ao MME a criação de mecanismo de revisão intermediária trianual do PNE, focado em tecnologias emergentes (BESS, hidrogênio verde, VEs, RED) e na verificação de aderência dos cenários ao PEN;
- (9)** incluir, nas recomendações estratégicas, um mapa de decisões regulatórias críticas por cenário, com responsável institucional (ANEEL, ONS, MME, EPE) e prazo estimado para cada decisão; e
- (10)** atualizar os cenários quantitativos do PNE 2055 com os dados do painel de curtailment do ONS (jan–out/2025) e com o marco legal do BESS (Lei nº 15.269/2025) antes da publicação do Relatório Síntese final.

O prazo final para envio de contribuições é 29 de março de 2026. Canal de envio: portal de consultas públicas do MME em consultas-publicas.mme.gov.br.

Referências Bibliográficas

- BRASIL. Lei nº 15.269, de 24 de novembro de 2025. Estabelece medidas para a modernização do marco regulatório do setor elétrico, dispõe sobre as diretrizes para a regulamentação da atividade de armazenamento de energia elétrica. Diário Oficial da União, Seção 1, 25 de novembro de 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15269.htm. Citado como Brasil (2025a).
- BRASIL. Lei nº 15.235, de 8 de outubro de 2025. Altera as Leis nº 12.212/2010 e nº 10.438/2002, relativas à Tarifa Social de Energia Elétrica. Diário Oficial da União, Seção 1, 9 de outubro de 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2025/lei/l15235.htm. Citado como Brasil (2025b).
- BRASIL. Lei nº 14.300, de 6 de janeiro de 2022. Institui o Marco Legal da Micro e Minigeração Distribuída. Diário Oficial da União, Seção 1, 7 de janeiro de 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/l14300.htm.
- CASTRO, N. J.; KONZEN, G. Sistemas de energia solar promovem desigualdades sociais no Brasil. Artigo GESEL-UFRJ publicado no Broadcast Energia, 18 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2025/02/Gesel-Broadcast-Sistemas-Solares-Desigualdades-Sociais.pdf>.
- CASTRO, N. J.; BRANDÃO, R. Curtailments da geração renovável no Brasil. Artigo GESEL-UFRJ publicado no Broadcast Energia, outubro de 2025. Disponível em: <https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2025/10/Gesel-Broadcast-Curtailments-no-Brasil.pdf>.
- CASTRO, N. J. A proposta do MME de reforma do setor elétrico brasileiro. Artigo GESEL-UFRJ publicado no Broadcast Energia, 6 de maio de 2025. Disponível em: <https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2025/05/Gesel-Broadcast-Reforma-do-SEB.pdf>.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA; MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Caderno de Cenários Energéticos do Plano Nacional de Energia 2055. Rio de Janeiro: EPE, 2026 (versão de 11 de fevereiro de 2026). Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-nacional-de-energia-2055>.
- EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA; MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Caderno de Eletromobilidade: Transporte Rodoviário – Estudos do PDE 2035. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/plano-decenal-de-expansao-de-energia-2035>.
- FGV ENERGIA. Panorama das Perdas Não Técnicas no Brasil e o Potencial de Aplicação dos Sistemas de Medição Centralizada para Mitigação dos Impactos – Sumário Executivo. Rio de Janeiro: FGV Energia, 2024. Disponível em: https://fgvenergia.fgv.br/sites/fgvenergia.fgv.br/files/sumario_executivo_-_fgv_energia.pdf.
- MME – MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA. Governo do Brasil sanciona lei que moderniza e fortalece a segurança do setor energético. Brasília: MME, 25 de novembro de 2025. Disponível em: <https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/governo-do-brasil-sanciona-lei-que-moderniza-e-fortalece-a-seguranca-do-setor-energetico>.
- ONS – OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. Painel de Curtailment: Geração Não Realizada Apurada (GNRa) – jan.–out./2025. Brasília: ONS, 2025a. Disponível em: https://www.ons.org.br/Paginas/faq_curtailment.aspx.
- ONS – OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. RT DGL-ONS 0189/2025 – Diagnóstico e Perspectiva da Evolução dos Cortes de Geração no Brasil. Brasília: ONS, 2025b. Disponível em: <https://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/RT%20DGL-ONS%200189-2025%20-%20GT%20Curtailment%20rev1.pdf>.
- ONS – OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO. Plano de Operação Energética 2025–2029 (PEN 2025). Brasília: ONS, 2025c. Disponível em: <https://www.ons.org.br>.

- SANTANA, E. Os desnecessários subsídios do setor elétrico brasileiro. Artigo GESEL-UFRJ, 22 de abril de 2025. Disponível em: <https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2025/04/Artigo-de-Edvaldo-Santana-22.04.2025.pdf>.
- STREET, A. A saga da expansão por subsídios no setor elétrico. Artigo GESEL-UFRJ publicado no Valor Econômico, 14 de fevereiro de 2025. Disponível em: <https://gesel.ie.ufrj.br/wp-content/uploads/2025/02/Artigo-Alexandre-Street-14.02.2025.pdf>.
- FERREIRA, D. Contribuição Técnica à CP MME nº 214/2026: Subsídios ao PDE 2035 – Recursos Energéticos Distribuídos, Armazenamento em Baterias e Eletromobilidade. InovaReg Energia, São Paulo, 2026a. (Versão submetida simultaneamente à CP MME nº 214/2026).
- FERREIRA, D. Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência – LRCAP 2026: contribuição técnica à consulta pública do MME. InovaReg Energia, São Paulo, 2025a. DOI: 10.5281/zenodo.18026949. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18026949>.
- FERREIRA, D. Sistemas de Armazenamento de Energia (BESS) e a Transição Energética no Brasil: Análise Técnico-Regulatória Integrada com Propostas de Adequação Normativa. Zenodo, 2025b. DOI: 10.5281/zenodo.15670400. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670400>.
- CAMPOS, V. F. Gerenciamento da rotina do trabalho do dia a dia. 9ª ed. Nova Lima: Falconi Editora, 2021. ISBN 978-85-98254-41-8.
- WERKEMA, M. C. C. Ferramentas estatísticas básicas para o gerenciamento de processos. Belo Horizonte: Werkema Editora, 2006. ISBN 978-85-99397-00-3.

Glossário de Termos Técnicos

AIR

Análise de Impacto Regulatório: instrumento obrigatório para elaboração de atos normativos por agências reguladoras federais, nos termos do Decreto nº 10.411/2020.

BESS

Battery Energy Storage System: sistema de armazenamento de energia em baterias, reconhecido como agente híbrido (consumidor e gerador) pela Lei nº 15.269/2025.

CDE

Conta de Desenvolvimento Energético: fundo setorial que financia políticas públicas do setor elétrico, com arrecadação nas tarifas de energia. Em 2025, seu orçamento aprovado foi de R\$ 49,2 bilhões.

Curtailement

Redução compulsória de geração de usinas renováveis pelo ONS, por razões de sobreoferta energética ou confiabilidade elétrica. Em 2025, a Geração Não Realizada Apurada (GNRa) totalizou 42.212 MW médios entre janeiro e outubro.

DEA

Análise Envoltória de Dados: método de programação linear para medição da eficiência relativa de unidades de tomada de decisão.

GNRa

Geração Não Realizada Apurada: indicador utilizado pelo ONS para quantificar o volume de energia que deixou de ser gerado conforme as regras vigentes de curtailement.

Ishikawa

Diagrama de Causa e Efeito: ferramenta de qualidade que organiza as causas de um problema em categorias (Método, Medição, Material, Meio Ambiente, Máquina e Mão de Obra).

MASP

Método de Análise e Solução de Problemas: metodologia baseada no ciclo PDCA para tratamento estruturado de problemas operacionais recorrentes.

McKinsey/MECE

Mutuamente Exclusivo, Coletivamente Exaustivo: framework de estruturação de problemas que garante que cada elemento seja distinto dos demais e o conjunto cubra completamente o universo do problema.

PEN

Plano de Operação Energética: instrumento de planejamento operativo do ONS com horizonte de cinco anos, que determina a estratégia de operação do SIN.

Plante

Plano Nacional de Transição Energética: instrumento estratégico do governo federal para orientar a transição energética do Brasil em alinhamento com os compromissos climáticos internacionais.

PNE 2055

Plano Nacional de Energia 2055: documento de planejamento energético de longo prazo elaborado pela EPE com apoio do MME, estruturado em cenários energéticos, potencial de recursos e recomendações estratégicas com horizonte até 2055.

RED

Recursos Energéticos Distribuídos: ativos e sistemas conectados à rede de distribuição que podem gerar, armazenar ou gerenciar energia, incluindo GD fotovoltaica, baterias, veículos elétricos e resposta da demanda.

REIDI

Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura: regime tributário especial que permite a suspensão do PIS/COFINS em projetos de infraestrutura, ampliado para incluir BESS pela Lei nº 15.269/2025.

SIN

Sistema Interligado Nacional: conjunto de instalações e equipamentos de geração e transmissão de energia elétrica conectados entre si, operado pelo ONS.

V2G

Vehicle-to-Grid: tecnologia que permite que veículos elétricos injetem energia na rede elétrica, funcionando como recursos de armazenamento distribuído.

5 Porquês

Técnica de análise de causa raiz desenvolvida por Taiichi Ohno no Sistema Toyota de Produção, que questiona recursivamente a causa de cada sintoma até alcançar a causa raiz estrutural.